

BALALARDIŃ TILIN RAWAJLANDIRIWDA NAQIL- MAQALLARDIŃ ÁHMIYETI

M.Embergenova

NMPI Türkiy tiller fakultetiniñ qaraqalpaq tili kafedrası professori

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15677479>

Rezyume. *Maqolada umumiy ta'lim berish maktablarida Abay Qunanbay o'g'lining hayoti va ijodini o'qitish usullari bo'yicha bir qator sherlari asosida xalq madaniyatini aks ettirishi jarayoni tahlil etilgan.*

Annotaciya: *Zamanga say balalardıń sana sezimin rawajlandırıw ushın xalqımızdıń naqıl maqallarınıń xızmeti hár tárepleme áhmiyetli.*

Annotaciya: *Zamonga hos bolalarning aqıl rivojlantirish uchun xalqimizning naqıl va maqollarning xızmati har taraflama ahamiyatlidir.*

Abstract: *The contribution of our people's proverbs and sayings to the intellectual development of modern children is significant in every way.*

Ğárezsiz dawirimizde balalardıń oqıwshı óy – órisin rawajlandırıw insan ómiriniń basqa dáwirlerine qaraǵanda biraz nátiyjeli keshedi. Sebebi balanıń óy – órisin rawajlandırıw da úlken áhmiyetke iye, ol ana tiliniń bay imkaniyatlarınan sóylewde paydalanıwǵa keń jol ashadı. Tildiń pikiriniń túsindiriwdedi jańa bilimlerdi ashıp beredi. Naqıl maqallar balalardıń oqıwshı óy – órisin jaqsılaydı, bayıladı, oǵan kórkem boyaw beredi, kórik baǵıshlaydı. Óy – óris mazmunlı bolıwı ushın bolsa, balanıń óy – óris bay hám hár túrlı bolıwın talap etedi. Óy – óristiń bay hám hár túrliligi áwelle pikirdi bayan etiwde qaraqalpaq tiliniń leksikalıq imkaniyatlari: mániles, uyalas hám qarama- qarsı mánili sózlerden súwretli túsinik hám ibaratlardan, sonday-aq óy – óristiń kórkemligin asiriwshi qurallar: naqıl hám maqallardan, úlken shayir hám jazıwshılardıń naqıl hám aforizmge aylanıp ketken ibaralarınan kórkem shıǵarmalardan alınǵan kórinisler hám jarqın ádebiy tımsallardan, qaraqalpaq xalqınıń qashırım sózleri hám turaqlı sóz dizbeklerden, uqsatıw, sıpatlaw, janlandırıw, sorawlı gáplerden paydalanıwǵa kórsetiledi. Naqıl- maqallar ústinde islegende tómendegi usıllardan paydalanıw múmkin:

1. Naqıl- maqallar oqıtıladı , mazmunı ayttırıladı;
2. Naqıldı awız- eki aytıp, esitken naqıldıń mazmunı ayttırıladı;
3. Naqıl- maqallardı ishinen oqıtıp , soń mazmunı ayttırıladı;
4. Naqıllardı kartoshkalarǵa jazıp tarqatıp, hár bir balaǵa naqıl mazmunı sóyletiledi.

1. Naqıldı kórgizbe qural sıpatında jazıp hám onı keń dodalanadı.
2. Naqıl- maqallardaǵı ayırım sózlerdi sózlik analiz etiwde usı sózdiń sinonimin keltiriw jolı menen naqıl mazmunı ashıladı.

Naqıl- maqallardan joqarıdaǵı usıllardan paydalanıw balalardıń óy- órisiniń ósiwine , sóz baylıǵın asırıwǵa xizmet etedi. Balalardıń óy- órisiniń ósiriwde naqıl- maqallardan paydalanıwdıń jáne bir áhmiyetli tárepi sonda , bul arqalı balalardıń dóretiwshilik, ańlı pikirlewge erisiledi. Tek sabaq waqtında ǵana emes , óz ómirinde hár qiyli waqıya hádiyselerge dus kelgeninde dosları, joldasları menen sáwbetleskende naqıl- maqallardan paydalanadı, álbette naqıldıń mazmunına túsingen bolsa.

Tilimizde naqıl- maqallar haqqında ushırma sózler lingvistikalıq sıpatlaması boyınsha til tarawlarınıń , sonıń ishinde stilistikaniń leksikalıq stilistika bóliminde úyreniledi. Naqıl- maqallar hám ushırma sózler hám ishinde óz mánisine sáykes túrde qollanıla alǵan jaǵdayda ǵana stillik jaqtan durıs qollanılgan bolıp esaplanadı. Naqıl- maqallar hám ushırma sózler stilistikalıq xizmeti boyınsha tilimizdegi eń áhmiyetli salmaqlıqqa iye kórkemlew quralları bolıp esaplanadı.

Olar birinshiden naqıl- maqallar burınnan qalıplesken, tilimizde burınnan bar , tayar túrdegi birlik. Ol belgili bir waqıyani bir neshe sóz dizbekleri yamasa gáp arqalı bildiretuǵın pikirdi jıynaqlasqan, iqsham túrde, kórkemlep jetkere alıw qudiretine iye birlik.

Naqıl- maqal sózleri haqqında lingvistikalıq sózliklerde “ Naqıl- maqallar násiyat mánisine iye, tamamlanǵan pikirdi ańlatatuǵın obrazlı xalıq sózleri ” dep kórsetiledi. Haqıyqatında da naqıl- maqallarda násiyat, tálım - tárbiyalıq belgileri kúshli. Sonıń menen bir qatar qaysı naqıl- maqallıq sınatıǵı sóz bolmasın, onda xalıqtın neshe jıllıq ómir tájriybesinen sınalǵan pikir , óy bildiredi. Naqıl- maqallar awız- eki sóylew tilinde de, kúndelikli pikir alısıw barısında da óz pikirin tastıyıqlaw , ele de ańıǵıraq túsendiriw hám bildirip atırǵan pikirine kórkemlik tús beriw ushın paydalanıladı. Bul haqqında belgili stilist ilimpaz A. Bekbergenov “ Frazelogizmler menen bir qatarda xalıq naqıl- maqallarıda tildegi eń kúshli kórkemlew qurallarıńıń biri bolıp tabıladı. Olar ádebiy shıǵarmadaǵı kórkemlikti , obrazlıqtı , arttırıp, pikirdi tereńletiwge járdem beredi ”.

Qaraqalpaq tilinde naqıl- maqallarda sanlıqlar kóplep ushırasadı. Sonday – aq , házirgi dáwirde qollanıwdan shıǵıp qalǵan gonergen sanlıqlarda bar. Al,

ayırım balalarımız onıń mánisin túsinbey qıynaladı. Sonlıqtan da biz bul jumısımızda xalıqtıń awız- eki tilinde, sabaqlıqlarda hám ádebiy tilinde kóbirek qollanılatuǵın naqıl- maqallar mısasında úyreniwdi maqul kórdik...

Tilimizde sóz dizbekleriniń ájıralmaslıqtı talap etetuǵı, kundelikli turmısta tayar turinde ushırasatuǵın ózgeshe taǵı bir toparı bar. Máselen, naqıl- maqıllar ózleriniń grammatikalıq jaqtan bekkem túrde baylanıswı, leksikalıq jaqtan birliǵı, ájıralmaslıǵı boyınshaa frazeologiyalıq sóz dizbekleriniń joqarıdaǵı toparlarına júdá jaqın. Bul arqalı naqıl- maqallar ańlatatuǵın anaw ya mınaw tıyanaqlı máni buzıladı.

Bul naqıl-maqallar da, frazeologiyalıq sóz dizbekleri usap, sózlerdi awmastırıw, qısqartıw, orinsız sóz kirgiziw usaǵan ózgerislerdi talap etpeydi. eger ónerliniń qolı gúmis, jumıs isleseń, emerseń, jılqı basına kún tuwsa, suwlıǵın tislep turıp suw isher, adam basına kún tuwsa, ayaq- kiyimi menen suw kesher dep ózgartsek, onda ádebiy tildin normasınan shıǵıp ketemiz, júdá kelispeytuǵın orinsızlıq payda boladı. Nátiyjede, naqıl- maqallardıń tıyanaqlı máni birliǵı saqlanbay qaladı. Durıs, geyde olardıń aralarına ayırım sózler qosılıp, morfologiyalıq qalıplesken forması ózgerilip aytilatuǵın jaǵdaylari daa boladı. Bul kóbinese ádebiy shıǵarmalarda belgili bir planda ushırasadı.

Juwmaqlap aytqanda balalar ushın kim bolsada « Mın esitkennen bir kórgen abzal» olardi oyın ústinde tárbiyashı birgelikte alıp barılsa maqsetke muwapıq bolari sózsiz dep oylaymız.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Pirniyazov Q., Pirniyazova A. Qaraqalpaq tilinin` leksikası. N, 2004.
2. Berdimuratov E, Dawletov A. Til bilimine kirispe. Nókis 1988
3. Házirgi qaraqalpaq ádebiy tiliniń grammatikası. Nókis 1992